

Determinación y cuantificación de subproductos de residuos sólidos urbanos en el Estado de Veracruz, México

Y. De la Cruz Elizondo^{1*}, M. A. Velasco Pérez¹, V. R. Soto Pol¹, M. Páez Rodríguez¹ y M. C. Ramírez Benítez¹ ¹Facultad de Biología, Universidad Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, Zona Universitaria, 91090 Xalapa Enríquez, Ver., México.

*ydelacruz@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El cambio de consumo en la población representa una constante generación de residuos sólidos urbanos, que deben ser adecuadamente identificados y separados para recibir un manejo adecuado que implica técnicas de recolección y sitios adecuados para su disposición final, con el objetivo de afectar en menos grado al medio ambiente. Durante el año 2008 al 2012 se llevaron a cabo muestreos de RSU en 14 cabeceras municipales del estado de Veracruz. Identificando los residuos alimenticios como subproductos de mayor generación y las pilas como los residuos de menor generación. Además se identificaron ocho subproductos que no están dentro del listado presentado en la Norma Mexicana NMX-AA-22-1985. Por lo cual se recomienda una adecuación a dicha norma con el objetivo de enlistar los subproductos nuevos derivados del consumismo cambiante en la población lo que involucra una gestión social con escenarios normativos más adecuados a la realidad para transitar hacia la sustentabilidad.

Palabras clave: Norma, Residuos, Consumismo, Adecuar.

Abstract

Change in consumption in population represents a constant generation of urban solid waste, which must be adequately identified and separated to receive an adequate management that implies collection techniques and adequate sites for its final disposal, with the aim of affecting to a lesser degree the environment. During the year 2008 to 2012, Municipal Solid Waste samples were carried out in 14 municipal capitals in the state of Veracruz. Identifying food waste as higher-generation by-products and batteries as lower-generation waste. In addition, eight by-products were identified that are not within the list presented in the Mexican Standard NMX-AA-22-1985. Therefore, an adaptation to this standard is recommended in order to include the new by-products derived from changing consumerism in the population, which involves social management with regulatory scenarios more appropriate to reality to move towards sustainability.

Key words: Standard, Waste, Consumerism, Adaptation.

Introducción

En la actualidad parte de los problemas ambientales se originan principalmente del consumismo, derivado de la organización social, económica y política (Pujol Vilallonga, 1996). México no se encuentra exento de estas consecuencias, ya que, perpetuamente confronta deterioro ambiental y pérdida de sus recursos naturales, conllevado a una mala calidad de estos, una degradación de los ecosistemas y mayor emisión de residuos al aire, suelo o agua; esto por el crecimiento demográfico el cual sobre explota los recursos a causa de la demanda o por la migración económica de zonas rurales a urbanas. Dentro de esta sobre explotación de los recursos naturales se puede notar que además del consumismo cambiante y demandante, la generación del tipo de residuos es igual de cambiante, donde dependiendo de sus características fisicoquímicas y volumen, generan nuevas afectaciones a la salud, al ecosistema y la necesidad de un manejo adecuado (SEMARNAT, 2012). Es por ese cambio constante que es importante poner especial atención a los parámetros y estadísticas de la generación y caracterización de los residuos sólidos municipales, ya que, esto contribuye a la buena toma de decisiones para la proyección, manejo y disposición final de estos residuos (Esquinca, Escobar, Hernández, Sánchez & Suárez, 1995). Parte de la información necesaria para un buen manejo de estos residuos es su

caracterización, clasificación en subproductos, peso volumétrico, además, la situación en que se encuentra operando los servicios de recolección, su infraestructura y la condición del sitio de disposición final (Pérez Belmonte, 2011).

Dentro del buen manejo de residuos también se hace imperante la construcción de rellenos sanitarios que cumplan con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y aquí entra también la importancia de conocer la caracterización y composición de los residuos sólidos para determinar el tiempo de vida útil de un relleno sanitario, por ello, se consideró llevar a cabo los estudios correspondientes denominados "Generación y composición de residuos sólidos urbanos" en 14 cabeceras municipales de Veracruz con el objetivo de caracterizar los residuos generados en estas cabeceras.

Metodología

Área de estudio

Para este estudio los trabajos se llevaron a cabo en 14 cabeceras municipales del estado de Veracruz, descritos alfabéticamente a continuación:

- Álamo Temapache: Se localiza en la zona centro del estado, en las coordenadas 20° 55' latitud Norte y 97° 41' longitud Oeste a 40 metros sobre el nivel del mar.
- Banderilla: Se encuentra en la zona centro del estado, en las coordenadas 19° 35' latitud Norte y 95° 56' longitud Oeste, a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar.
- Cerro Azul: Se localiza en la región montañosa de la huasteca, zona norte del estado, en las coordenadas 21° 11' latitud Norte y 97° 44' longitud Oeste, a una altura de 140 metros sobre el nivel del mar.
- Coyutla de Benítez: Se localiza en la zona centro del estado, en las coordenadas 20° 15' latitud Norte y 37° 39' longitud Oeste a 160 metros sobre el nivel del mar.
- El Higo: Se localiza en la zona norte del estado, en las coordenadas 21° 46' de latitud Norte y 98° 27' de longitud Oeste, a una altura de 20 metros sobre el nivel del mar.
- Juchique de Ferrer: Se encuentra ubicado en la zona centro del estado, en las coordenadas 19° 50' de latitud Norte y 96° 42' de longitud Oeste, a una altura de 380 metros sobre el nivel del mar.
- Martínez de la Torre: Se localiza en la zona norte del estado, en las coordenadas 20° 04' de latitud Norte y 97° 04' de longitud Oeste, a una altura de 151 metros sobre el nivel del mar.
- Naranjos Amatlán: Se encuentra ubicado al norte del estado en la huasteca, en la Sierra de Otontepec, en las coordenadas 21° 21' latitud Norte y 97° 41' longitud Oeste, a una altura de 60 metros sobre el nivel del mar.
- Pánuco: Se localiza en la zona norte del estado, en las coordenadas 22° 03'' latitud Norte y 98° 11'' longitud Oeste, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar.
- Papantla: Se encuentra ubicado en la zona norte del estado, en las coordenadas 20° 27'' latitud Norte y 97° 19' longitud Oeste, a una altura de 180 metros sobre el nivel del mar.
- Poza Rica de Hidalgo: Se localiza en la zona centro del estado, en las coordenadas 20° 32'' latitud Norte y 97° 27'' longitud Oeste, a una altura de 50 metros sobre el nivel del mar.
- San Rafael: Se encuentra ubicado en la zona norte del estado en las coordenadas 20° 11' de latitud Norte y 96° 51' de longitud Oeste.
- Tempoal: Se localiza en la zona norte del estado, en las coordenadas 21° 31' latitud Norte y 98° 23' longitud Oeste a una altura de 50 metros sobre el nivel del mar.
- Teocelo: Se encuentra ubicado en la zona montañosa central del estado, en las coordenadas 19° 23' latitud Norte y 96° 58' longitud Oeste a una altura de 1, 160 metros sobre el nivel del mar.

Figura 1. Cabeceras municipales del estado de Veracruz donde se realizaron los trabajos.

Recolección de muestras domiciliarias

La recolección de muestra se comprendió entre el año 2008-2012, se realizó un solo muestreo de ocho días, de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-AA-61-1985. Protección al ambiente-contaminación del suelo-residuos sólidos municipales-determinación de la generación; mencionadas de manera breve a continuación:

- a) **Selección del riesgo “Ó”:** se eligieron factores como conocimiento de la localidad, facilidad para realizar el muestreo, características de la localidad a muestrear y exactitud de la báscula por emplear.
- b) **Tamaño “n” de la premuestra:** por estrato se adoptó un tamaño a partir del riesgo Ó basado en la siguiente tabla.

Tabla 1. Cabeceras municipales.

<i>Riesgo</i>	<i>Tamaño de la premuestra</i>
(Ó)	(n)
0.05	115
0.10	80
0.20	50

- c) **Universo de trabajo:** se determinó y ubicó en un plano actualizado de la localidad correspondiente al estrato socioeconómico a muestrear.
- d) **Identificación de elemento:** físicamente y basados en el universo del trabajo, se anotaron el número correspondiente al elemento en la calle donde se encontraba el elemento a muestrear.
- e) **Visitas domiciliarias:** con el fin de explicar la razón del muestreo y la entrega de una bolsa de polietileno.
- f) **Operación de limpieza:** mediante una segunda visita en el primer día de muestreo, se realiza la recolección de las bolsas con los residuos generados el día anterior, fueron llevadas al sitio de disposición final y se entregaba una nueva bolsa para los residuos de las siguientes 24 hrs.
- g) **Recolección de muestras:** a partir del segundo al séptimo día del muestreo, nuevamente se procedió a recoger los residuos del día anterior, se entregaba una bolsa para las siguientes 24 hrs. Cada bolsa se procedió a foliar. El octavo día únicamente se recogieron los residuos del día anterior.
- h) **Pesajes:** diario posterior a la recolección de residuos del día anterior se pesó cada elemento, anotando su valor en la cédula de encuesta.
- i) **Materiales:** estos fueron adaptados de la lista indicada en la norma, los cuales fueron, báscula con capacidad mínima de 100kg y precisión de 10g o similar, báscula con capacidad mínima de 10kg y precisión de 5g o similar, tablas de inventario, marcadores de tinta permanente, bolsas de polietileno de 0.60m x 0.90m., guantes de carnaza y de hule, pintura de esmalte color amarillo, papelería y varios.

Realización de cuarteos

Las actividades de cuarteos fueron realizadas de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-15-1985. Protección al ambiente-contaminación del suelo-residuos sólidos municipales-muestreo-método del cuarteo; mencionadas de manera breve a continuación:

- a) **Toma de muestras:** se tomaron bolsas de polietileno para los residuos sólidos de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-61-1985.
- b) **Vaciado:** el contenido de las bolsas, fueron vertidos sobre un área plana horizontal de aproximados 4m x 4m de cemento bajo techo.

- c) **Homogenización:** el monto de residuos se mezcló con una pala, al estar homogenizadas se dividió en 4 partes iguales A, B, C, y D eliminando las partes opuestas A y C o B y D, esto se repitió hasta obtener una aminorada cantidad de los residuos sólidos para dar paso a la selección de los subproductos.
- d) **Materiales:** durante el trabajo de cuarteos fueron adaptados de la lista indicada en la norma los materiales utilizados los cuales fueron bolsas de polietileno de 0.60m x 0.90m, báscula de piso con capacidad de 200kg, palas curvas, overoles, guantes de carnaza, escobas y recogedores, mascarillas protectoras, papelería y varios.

Selección y cuantificación de subproductos

La selección y cuantificación se llevó a cabo haciendo modificaciones correspondientes a la Norma Mexicana NMX-AA-022-1985. Protección al ambiente-contaminación del suelo-residuos sólidos municipales-selección y cuantificación de subproductos; mencionadas de manera breve a continuación:

- a) **Toma de muestras:** se extrajo la muestra de las áreas del primer cuarteo que no fueron eliminadas esta extracción fue de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-15-1985.
- b) **Separación de subproductos:** fueron seleccionados subproductos hasta agotar la muestra seleccionada y al mismo tiempo se colocaron en una bolsa de polietileno.
- c) **Pesajes:** cada subproducto una vez clasificado se pesó y se anotó el resultado en la hoja de registro.
- d) **Lista de subproductos:** la lista de los subproductos de acuerdo a la norma mencionada anteriormente tuvo que ser adaptada a las condiciones de acuerdo al año en que se realizó la investigación tomando en cuenta el consumismo de la población, los 32 subproductos con los que se trabajó en campo fueron residuos alimenticios, restos de jardinería, hueso, cuero, madera, tela de algodón, papel, cartón, hule, loza y cerámica, material de construcción, tela sintética, pañales desechables, metal ferroso, metal no ferroso, artículos eléctricos, CD's, restos de animales, botellas de plástico, bolsas de plástico, unicel, envases de cartón metalizados y encerado, vidrio de color y transparente, lata, cinta magnética, aerosoles, pilas, biológico-infeccioso, residuos de manejo especial, residuo fino y otros inorgánicos.
- e) **Materiales:** para los trabajos de separación y pesaje de subproductos los materiales que se utilizaron fueron adaptados de la lista que indica la norma, estos materiales fueron mascarillas, báscula, recogedores, overoles, escobas, guantes, bolsas de polietileno 0.60m x 0.90m, papelería.

Selección de calles

Por cada cabecera municipal se seleccionaron ciertas calles, esta selección se llevó a cabo de acuerdo a las calles donde se realiza la recolección de la basura y las colonias con mayor número de habitantes, para ello se contó con el apoyo de la Dirección de Limpia Pública Municipal de las cabeceras exceptuando a Poza Rica de Hidalgo ya que para esta se contó con el apoyo de la empresa PASA, las calles seleccionadas se mencionan en la tabla 2.

Resultados y discusión

Los pesajes de subproductos encontrados en cada cabecera muestreada, así como algunas características se analizan en la siguiente Tabla 1.

Tabla 2. Cabeceras municipales.

Cabecera Municipal	Características	Subproductos encontrados
Álamo Temapache	Se trabajó en 9 calles. El tamaño de la muestra fue 50 viviendas con riesgo de 0.20, por ser localidad pequeña, estrato socioeconómico bajo y medio.	Subproducto con mayor presencia restos de jardinería, con 35 095gr. El de menor cantidad pilas, con 10gr.
Banderilla	Se tomaron muestras aleatorias de los camiones recolectores, se encontraba en proceso de una planta de composta. Cuenta con la facilidad de hacer recorridos por toda la ciudad y recoger en su totalidad los residuos. El tamaño de la muestra fue variable, siempre cubriendo por lo menos el 10% de la generación diaria de la ciudad.	Subproducto con mayor presencia residuos alimenticios, con 150 800gr. El de menor cantidad pilas, con 60gr.

Cerro Azul	Se trabajó en 9 calles. Tamaño de la muestra 80 viviendas con riesgo de 0.10, estrato socioeconómico único.	Subproducto con mayor presencia residuos alimenticios, con 15 310gr. De menor cantidad Biológicos-infecciosos, con 15gr.
Coyutla de Benitez	Se trabajó en 6 calles. Tamaño de la muestra fue de 50 viviendas con un riesgo de 0.20, por ser una localidad pequeña, se consideró un estrato socioeconómico bajo.	Subproducto con mayor presencia residuos finos, con 23 401 gr. El de menor cantidad pilas, con 10gr.
El Higo	Se trabajó en 9 calles. El tamaño de la muestra fue de 80 viviendas con un riesgo de 0.10, por ser una localidad pequeña, se consideró un estrato socioeconómico único.	Subproducto con mayor presencia residuos alimenticios, con 34 075 gr. El de menor cantidad pilas, con 35gr.
Juchique de Ferrer	Se trabajó con 7 calles. El tamaño de la muestra fue de 80 viviendas con un riesgo de 0.10, por ser una localidad pequeña, se consideró un estrato socioeconómico único.	Subproducto con mayor presencia residuos alimenticios, con 20 325gr. El de menor cantidad CD's, con 20gr.
Martínez de la Torre	Se trabajó en 12 calles. El tamaño de la muestra fue de 50 viviendas con un riesgo de 0.20, por ser una localidad mediana, se consideró un estrato socioeconómico bajo, medio.	Subproducto con mayor presencia residuos alimenticios, con 16 668gr. El de menor cantidad cintas magnéticas, con 15gr.
Naranjos Amatlán	Se trabajó en 12 calles. El tamaño de la muestra fue de 50 viviendas con un riesgo de 0.20, por ser una localidad pequeña, se consideró un estrato socioeconómico bajo y medio.	Subproducto con mayor presencia restos de jardinería, con 26 170gr. El de menor cantidad pilas, con 20gr.
Pánuco	Se trabajó en 15 calles. El tamaño de la muestra fue de 115 viviendas con un riesgo de 0.05, por ser una localidad mediana, se consideró un estrato socioeconómico bajo y medio.	Subproducto con mayor presencia residuos alimenticios, con 23 685gr. El de menor cantidad pilas, con 20gr.
Papantla	Se trabajó en 19 calles. El tamaño de la muestra fue de 50 viviendas con un riesgo de 0.20, por ser una localidad mediana, se consideró un estrato socioeconómico bajo y medio.	Subproducto con mayor presencia residuos finos, con 35 076gr. El de menor cantidad Biológico-infecciosos, con 25gr.
Poza Rica de Hidalgo	Se trabajó en 25 calles. El tamaño de la muestra fue de 80 viviendas con un riesgo de 0.10, por ser una localidad mediana, se consideró un estrato socioeconómico bajo, medio y alto.	Subproducto con mayor presencia residuos alimenticios, con 57 145gr. El de menor cantidad pilas, con 130gr.
San Rafael	Se trabajó en 12 calles. El tamaño de la muestra fue de 50 viviendas con un riesgo de 0.20, por ser una localidad pequeña, se consideró un estrato socioeconómico bajo y medio.	Subproducto con mayor presencia residuos alimenticios, con 64 560gr. El de menor cantidad aerosoles, con 10gr.
Tempoal	Se trabajó en 6 calles. El tamaño de la muestra fue de 50 viviendas con un riesgo de 0.20, por ser una localidad pequeña, se consideró un estrato socioeconómico bajo y medio.	Subproducto con mayor presencia restos de jardinería, con 49 885gr. El de menor cantidad Biológico-infecciosos, con 15gr.
Teocelo	Se tomaron muestras aleatorias de los camiones recolectores. Cuenta con una planta de composta y la recolección la realizan camiones exclusivos para cada tipo de residuos. Cuenta con la facilidad de hacer recorridos en toda la ciudad al día. El tamaño de la muestra fue variable siempre cubriendo por los menos 10% de la generación diaria de la ciudad.	Subproducto con mayor presencia pañales desechables, con 75 300gr. El de menor cantidad tela de algodón, con 60gr.

Analizando los datos obtenidos (Figura 2) podemos determinar que los subproductos de mayor generación en los 14 municipios, fueron los residuos alimenticios con 548, 150 gr totales. Y, por el contrario, los subproductos con menor generación son las pilas 1, 275 gr. Además, que en todos los municipios estudiados no se encontró ningún subproducto comprendido en la categoría de "otro" tipo de subproductos orgánicos o inorgánicos.

Madera	Madera
Material de construcción	Material de construcción
Material ferroso	Metal ferroso
Material no ferroso	Metal no ferroso
Papel	Papel
Pañal desechable	Pañal desechable
Plástico rígido	Botellas de plástico
Plástico de película	Bolsas de plástico
Poliétileno expandido	Unicel
Residuos alimenticios	Residuos alimenticios
Residuos de jardinería	Restos de jardinería
Trapo	Tela de algodón
Vidrio de color	Vidrio de color
Vidrio transparente	Vidrio transparente
Otros	Otros

Dentro de los subproductos que se enlistan en la norma quedarían excluidos algodón, fibra dura vegetal (esclerénquima) y poliuretano. En el caso de los subproductos denominados de Manejo Especial, según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (2003) son aquellos provenientes de:

- Las rocas o productos de materiales de construcción.
- Los generados por actividades médico-asistenciales a poblaciones humanas o animales exceptuando Biológicos-infecciosos.
- Restos de actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas.
- Los residuos de servicios de transporte.
- Restos del resultado del tratamiento de aguas residuales.
- Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes.
- Residuos tecnológicos.

Estos residuos se deben separar de acuerdo con su confinamiento y disposición final, así como su grado de contaminación al ser depositados al aire libre. Es por eso que se considera la inclusión de estos subproductos de la siguiente manera:

Podemos denotar que, así como cambian los patrones de consumo y aunado el comportamiento y composición de los residuos urbanos generados en los últimos años, de la misma forma seguirán cambiando estos comportamientos de la generación de residuos, es por ellos necesario actualizar esta lista conforme las poblaciones modifiquen sus conductas de consumo a los nuevos modos de vida que se vayan presentando en el futuro.

Es importante la realización de más estudios de cuantificación y clasificación de subproductos en las principales ciudades del estado de Veracruz, muestreando aquellas del norte y sur dado las vocaciones y cercanía con polos de actividad económica dado que influyen en el consumo de productos y generación diferenciada de residuos. Así mismo, las pautas de consumo alcanzan las poblaciones rurales o semirurales por lo que es necesario incluir a estas poblaciones que modifican sus patrones de consumo debido a la cercanía a centros de población más grandes.

Análisis comparativo de los resultados obtenidos entra la Norma Mexicana NMX-AA-22-1985, y la propuesta de modificación

La propuesta establece las modificaciones e inclusión de nuevos subproductos en la lista presentada en la norma mexicana, ya que los residuos son diferentes a los del año en que se propuso la norma en la siguiente tabla se muestran los pesajes totales de los subproductos no contemplados en la norma mexicana y que fueron encontrados en las 14 cabeceras municipales muestreadas, al no poderse incluir dentro de la norma deberían ser considerados dentro de aquellos de similares características o del concepto "otros", pero que de acuerdo a sus condiciones físicas o contaminantes deberían de ser confinadas o tratadas de manera diferente cada uno.

Tabla 2. Subproductos que no se encuentran dentro del listado de la norma.

	SUBPRODUCTO	TOTAL (gr)
1	Artículos electrónicos	8, 915
2	Biológicos-infecciosos	6, 005
3	Restos de animales	5, 705
4	Residuos de manejo especial (automotriz)	4, 150

5	Medios de policarbonato (CD's)	1, 540
6	Cinta magnética	1, 445
7	Aerosoles	1, 350
8	Pilas	1, 275
	Total	30, 385

Conclusiones

De acuerdo a los trabajos realizados en las 14 cabeceras municipales muestreadas en el estado de Veracruz, en lo que respecta a subproductos que no deberían de estar presentes en la generación de residuos sólidos urbanos, estos, deberían ser depositados desde su generación en contenedores especiales. Sin embargo, no se les da el confinamiento apropiado a fin de evitar afectaciones al medio ambiente, denotando al falta de conocimiento por parte de la población en cuanto a su disposición, así como, la falta de técnicas adecuadas para su recolección por parte de las autoridades municipales. Los trabajos realizados para este estudio se llevaron de acuerdo a la metodología establecidas en cada una de las normas correspondientes, sin embargo, en algunos puntos del trabajo de campo se fueron adoptando a las necesidades de los estudios y las características de cada cabecera municipal, es por ello que la lista de subproductos de dicha norma fue necesario modificarla, por los cambios de consumo de la población. Por tal motivo se hace la propuesta de excluir tres subproductos y de incluir 8 subproductos los cuales se deben considerar debido a las nuevas reglamentaciones en materia ambiental disponen nuevas estrategias de importancia ecológica para su manejo y disposición final. Es por ello que se recomienda llevar a cabo las modificaciones correspondientes con el fin de que la Norma Mexicana NMX-AA-022-1985. Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos municipales-Selección y cuantificación de subproductos, genere información actualizada de los residuos permitiendo mejorar las condiciones de operación y tiempo de vida útil de los sitios de disposición final.

Referencias

1. Diario Oficial de la Federación. (2003). Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. México.
2. Esquinca Cano, enconF., Escobar Villagrán, J., Hernández López, A., Sánchez López, G., Suárez Sánchez, H. (1995). Estudios de caracterización y generación de residuos sólidos municipales de 5 localidades de la costa del estado de Chiapas. Secretaría de Ecología, Recursos Naturales y Pesca, SMISA Sección Chiapas.
3. INEGI. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. México.
4. NMX-AA-15-1985. Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos municipales-Muestreo-Método de cuarteo.
5. NMX-AA-15-1985. Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos municipales-Peso volumétrico "in situ".
6. NMX-AA-15-1985. Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos municipales-Selección y cuantificación de subproductos.
7. NMX-AA-15-1985. Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos municipales-Determinación de la generación.
8. Pérez Belmonte, N. (2011). Análisis de las condiciones en el manejo de residuos sólidos urbanos y propuesta de un plan de manejo integral para la localidad de Capulálpam de Méndez. Universidad de la Sierra de Juárez, Oaxaca.
9. Pujol, Villalonga. (1996). Educación y consumo: la formación del consumidor en la escuela. Sociedad de consumo y problemática ambiental. ICE de la Universidad de Barcelona. Barcelona, Horsori.
10. Sancho y Cervera, J., Rosiles, G. (1998). El manejo de los residuos sólidos municipales en México. SEDESOL. México.
11. SEMARNAT. (2003). Profepa. Informe anual Profepa 2002. México.
12. SEMARNAT. (2012). Compendio de Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental. México.
13. Velazco Pérez, M. A. (2015). Determinación y cuantificación de subproductos identificados en la generación de residuos sólidos urbanos, bajo la Norma Mexicana NMX-AA-022-1985 Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos municipales-Selección y Cuantificación de subproductos. Caso de 14 cabeceras municipales del estado de Veracruz (Trabajo de experiencia recepcional). Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz.